

TELEVIDENIYADA TA'LIMIY DASTURLARNING AHAMIYATI

Sobirova Shaxnoza Nasimovna

O'zMU jurnalistika fakulteti "Televideniya va radio eshittirish" yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5837907>

Annotasiya: Ma'lumki, ta'limiy dasturlarining maqsadi – inson dunyoqarashini kengaytirish, dunyoning go'zalligini idrok etishga yordam berish va ma'rifat ulashishdir. Ushbu maqolada, bugungi kunda ta'limiy teledasturlarning ahamiyati hamda uni tashkil qilishdagi muammo va kamchiliklar ilmiy nazariy tahlil qilinib "Bolajon" telekanali misolida batafsil bayon etiladi. Shuningdek, mavjud muammolar yuzasidan tahlillar umumlashtirilib tegishli taklif va tavsiyalar keltirildi

Kalit so'zlar: Ta'limiy dasturlar, bolalar auditoriyasi, kongnativ ta'sir, madaniy vazifa, lingvistik muammo.

Televideniya paydo bo'lishi bilan ommaviy axborot vositalari tizimida sifat o'zgarishi yuz berdi — insoniyat ijtimoiy hayot voqealarini bevosita ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi, ijtimoiy ong bilan ijtimoiy borliq o'rtasida eng qisqa va qulay yo'l barpo etildi, inson ongiga va his-tuyg'usiga ta'sir etishning ishonchli vositasi vujudga keldi. Televideniya garchi so'zni bosma ravishda ko'paytirmasdan ijtimoiy hayotni ovoz va tasvir vositasida aks ettirsada, u matbuotning, ommaviy axborot vositalarining bir turi hisoblanadi va uning strukturasi asosida ish ko'radi[1]. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda deyarli 40 yil, televideniya 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Jurnalistika nazariyasining asosiy qonuniyatlari va tizimidan kelib chiqilsa, ma'lum bo'ladiki, hozirgi kunga qadar mutaxassislar tomonidan televideniyaning an'anaviy funktsiyalari sifatida axborot tarqatish, madaniy-ma'naviy, integrativ, ijtimoiy-pedagogik, tashkilotchilik, ta'limiy, rekreativ va boshqalar ko'rsatib kelingan[2]. Televideniya orqali uzatiladigan ma'lumotlar OAVning boshqa turlari tomonidan beriladigan axborotlardan audiovizual xususiyatlarni mujassamlashtirgani bilan farqlanadi. Demak, teletomoshabin televideniya dan aynan audiovizual axborot

kutadi. Bugungi kunda G'arb jurnalistikasida materiallarning teng yarmini ko'ngilochar yo'nalish egallagan (50%), yangiliklar – 30%, ma'naviy-ma'rifiy – 20% ulushni tashkil etgan. Sharqda esa ijodiy ishlarning 40 foizini ko'ngilochar yo'nalish qamrab olgan. Zamonaviy televideniya telekanallardagi ko'rsatuvlarning rang-barangligi uning tomoshabinning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishida kun sayin ahamiyati ortib bormoqda. Bugungi kunda **ta'limiy ko'rsatuvlar** ana shu turkumdagi muhim dasturlardandir. Ammo, hozirda bu turkum ko'rsatuvlarning kongnativ tahlili yuzasidan tadqiqotchilar tomonidan izlanishlar olib borilmagan bo'lib, ta'limiy ko'rsatuvlarning auditoriyaga ahamiyati zamonaviy tendensiyalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim dasturlarining maqsadi – inson dunyoqarashini kengaytirish, dunyoning go'zalligini idrok etishga yordam berish va ma'rifat ulashishdir. Bu turli xil shakllarda sodir bo'ladi: yangiliklar, tok-shou, hujjatli film, ko'ngilochar dastur, spektakl, televizion ma'ruza, ma'rifiy o'yinlar va boshqalar[3]. Ta'limiy teledasturlarning asosiy ko'ptarmoqli vazifasi ilmiy va madaniy ma'lumotlarni tarqatish, turli ma'no va turlardagi yangi bilimlarni o'rganish va idrok etishga ko'maklashish televideniyaning ta'limiy vazifasi hisoblanadi. Xalqaro tajribaga nazar solsak, Xitoyda ta'limga oid teledasturlar ta'lim islohotlari **“maydoniga”** aylandi. Televideniya doimiy ravishda innovatsion ta'lim kontseptsiyalarini ilgari suradi, islohotlar yuritilyotgan siyosatga hissa qo'shadi, o'zining tashkiliy-targ'ibiy funksiyasini bajaradi. Yaponiya ta'limga oid teledasturlari o'zining madaniy va hujjatli filmlari bilan tanilgan. Janubiy Koreyadagi ta'limga oid teledasturlari insonlarga butun hayoti davomida ta'lim berishni asosiy vazifasi deb biladi. Ta'lim muassasasidan tashqari televideniya orqali ham bilm olishga alohida e'tibor beradi. AQSHdagi bepul ta'lim televizion dasturlari auditoriya qamrovi ko'lami maktab va universitet talabalariga ta'lim berishga yo'naltirilgan. Angliya televideniesi esa tomoshabinlarning deyarli barcha qatlamini qamrab oladigan yuqori sifatli ta'limiy dasturlarni namoish etadi[4]. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 30-maydagi

“O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi “Yoshlar” teleradiokanali” yopiq aksiyadorlik jamiyati qoshida bolalarga mo‘ljallangan yangi raqamli “Bolajon” telekanalini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qaroriga asosan 2013-yil 1-iyundan “Bolajon” telekanali efirga chiqa boshladi. Vazifasiga ko‘ra ushbu telekanal ko‘rsatuvlari bolalar uchun ta‘lim berishga yo‘naltirildi. Ular ichida ayniqsa, bolalar va o‘smirlarning intellektual imkoniyatlari va bilim doirasini kengaytirishga qaratilgan teleo‘yin shaklidagi **“Katta tanaffus”**, bolalarda dastlabki, musiqiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga hamda san‘atga bo‘lgan muhabbatni tarbiyalashga qaratilgan **“Do-mi-sol”**, bolalarga ingliz tilidan saboq berib, xorijiy tilni o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantirishga ko‘maklashadigan **“Bravo English”**, o‘zbek milliy ertaklari, rivoyatlari va masallari vositasida bolalarda ezgulik, kamolotga intilish, Vatanga muhabbat va sadoqat kabi fazilatlarni tarbiyalashga qaratilgan **“Ertakchi bolajonlar”** singari ta‘limiy korsatuv va teledasturlari qisqa fursat ichida bolajonlarning e‘tiborini qozondi. Bu o‘z navbatida O‘zbekistonda ta‘limiy dasturlar shakllanishiga katta o‘zgarishlar olib kirdi. Ta‘limiy dasturlarda interaktiv metodlarni qo‘llanilishi, bolalarning ruhiy holatiga ijobiy ta‘sirini ko‘rsatdi. Natijada, bir vaqtning o‘zida bolalar televideniya orqali efirga uzatilyotgan ko‘rsatuvlarni tomosha qilib dam olish, hamda ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda, “Bolajon” telekanalida efirga uzatiladigan ta‘limiy dasturlar aksariyati rekryativik funksiyasiga ega. Ammo, ta‘limiy dasturlarda bir qancha lingvistik, hamda o‘zaro bolalar bilan muloqot qilishda psixologik bilimlarning jurnalistlarda yetishmasligi seziladi. Yana bir muammolardan biri, mamlakatimizda hali ham bolalar uchun ta‘lim televideniya to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Shu jumladan, tomoshabinlarning qiziqishi shundan dalolat beradiki, ota-onalar o‘z farzandlarining televizion ta‘lim olishdan manfaatdordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Televideniya>
2. Кузнетсов Г.В, Свик В.Л,Юровский А.Я.Телевизионная журналистика. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ, 2004 –С.36-52.

3. Система СМИ России / Под редакцией Засурского Я.Н. - М.: Аспект-пресс, 2011.С.22.

4. Дмитриев Л.А. Телевизионные жанры. М., 2011.С.88.